

O SEQUESTRO DO ÔNIBUS 174: A GENERALIZAÇÃO DO DIREITO PENAL DO INIMIGO ATRAVÉS DA TRAJETÓRIA DE SANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO

SILVA, Tatiana Mareto

Doutora em Direito e Garantias fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Mestre em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Direito de Campos (FDC/UNIFLU), Pós-graduada em Direito Processual pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Professora do Curso de Direito do Centro Universitário São Camilo - ES

tatianamareto@saocamilo-es.br

DELATORRE, Bárbara dos Santos

Estudante de Direito do Centro Universitário São Camilo - ES
barbarasdelatorre43@gmail.com

RODRIGUES, Eduarda Castilho

Estudante de Direito do Centro Universitário São Camilo - ES
duda.ecr@gmail.com

RESUMO

Apresentamos a história de Sandro Barbosa do Nascimento, que foi marcada pela ausência de suporte estatal, culminando em um sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, tentativa do agente de ser ouvido pelas autoridades. O estudo foi dividido em três etapas. Na primeira, é narrado o episódio criminoso envolvendo o transporte público. Em seguida, é exposta a história de Sandro desde sua infância, quando presenciou a morte de sua mãe a facadas até pouco antes do fatídico evento que o levou à morte pelas mãos de policiais com o objetivo de evidenciar a influência da negligência do Estado em sua formação. Por fim, é feita uma análise entre os trágicos acontecimentos ocasionados pela não efetivação das normas que dizem respeito ao direito à vida e segurança pública, bem como os requisitos básicos das garantias fundamentais, dentre eles saúde, alimentação e educação, com a tese descritiva de Günther Jakobs sobre o Direito Penal do Inimigo, que estabelece a marginalização e punição antecipada de indivíduos que insistem em violar os tipos penais, desligando-se do ser cidadão e regredindo ao chamado Estado Natural. Conclui-se que, embora o Brasil, enquanto Estado Democrático de Direito, não seja compatível com tal estudo devido ao princípio da igualdade e dignidade humana positivados na Constituição Federal de 1988, o pratica de maneira subjetiva, isto é, não reconhecidamente explícita. Portanto, o país, ao não assumir socialmente que marginaliza comunidades de baixo poder aquisitivo, acaba por ser conivente com as circunstâncias que objetivam eliminar a população miserável.

Palavras-chave: Sandro; Estado; Negligência

ABSTRACT

We present the story of Sandro Barbosa do Nascimento, who was marked by the absence of state support, culminating in a hijacking of bus 174 in Rio de Janeiro, the agent's attempt to be heard by the authorities. The study was divided into three stages. In the first, the criminal episode involving public transport is narrated. Then, Sandro's story is exposed since his childhood, when he witnessed his mother's death to stab wounds until just before the fateful event that led to his death at the hands of police officers in order to demonstrate the influence of the State's negligence

in his formation. Finally, an analysis is made of the tragic events caused by the non-effectiveness of the rules concerning the right to life and public safety, as well as the basic requirements of fundamental guarantees, including health, food and education, with the descriptive thesis of Günther Jakobs on the Criminal Law of the Enemy, which establishes the marginalization and early punishment of individuals who insist on violating criminal types, disconnecting themselves from being citizens and regressing to the so-called Natural State. It is concluded that, although Brazil, as a Democratic State of Law, is not compatible with such a study due to the principle of equality and human dignity positivized in the Federal Constitution of 1988, it practices it subjectively, that is, not recognized explicitly. Therefore, the country, by not socially assuming that it marginalizes low-income communities, ends up colluding with the circumstances that aim to eliminate the destitute population.

Key-words: Sandro; State; Negligence

INTRODUÇÃO

Mesmo o Brasil sendo um Estado Democrático de Direito há 33 anos, ainda encontra dificuldades em compreender as consequências da omissão frente aos casos de criminalização de uma parte da sociedade, esta que, por consequência, transforma-se em vítima pela letalidade das forças policiais. Para chegar nos atuais cinco mil oitocentos e quatro mortos pela polícia militar no ano de 2019, foi necessário não apenas um negacionismo estatal, mas também a colaboração da população, a qual se manteve, de maneira geral, inerte mesmo diante de situações como a candelária e vigário geral, uma vez que não houve movimentos significativos que provocassem mudanças mínimas.

Sandro Barbosa do Nascimento protagonizou um dos maiores sequestros já noticiado pela mídia, porém, após sua morte neste mesmo dia, deixou como lacuna as circunstâncias que o levaram até aquele momento: menino morador da comunidade Rato Molhado que, quando muito jovem, presenciou a morte da mãe e, por conseguinte, saiu da casa em que morava e passou a viver em situação de rua, local em que, mais uma vez, testemunhou diversas violações aos princípios humanos. Nesse sentido, percebe-se que sua trajetória pode ser analisada de maneira paralela às definições de Günther Jakobs, filósofo alemão que descreve a relação entre Estado e sociedade de modo a diferenciar os indivíduos entre sujeitos dotados de direitos que mantém vínculo com a definição de ser social que requer certas habilidades e o ‘inimigo’ que, por preencher requisitos como frequente deturpação das normas e até mesmo seu contexto de vida, é distanciado da categoria ‘cidadã’.

Por esses motivos, é possível indagar a forma subjetiva a qual o Brasil exerce o chamado Direito Penal do Inimigo utilizando como exemplo a história de Sandro como

generalização das comunidades de baixo poder aquisitivo que, de certo modo, são invisibilizadas pela sociedade e governo dada a insuficiência de políticas públicas e não efetivação das garantias fundamentais, incentivando a marginalização e a visão ‘antagonista’ sobre as mesmas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O trabalho realizado adotou a seguinte metodologia: pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, com fontes bibliográficas e documentais e objetivos explicativos, percorrendo e explicando a história de Sandro Barbosa do Nascimento e a falha por parte do Estado no que concerne ao auxílio à população carente e miserável. Em paralelo, foi utilizada uma doutrina de Direito Penal como fonte principal.

Em 1985, Günther Jakobs, professor e filósofo alemão, aborda pela primeira vez a Teoria do Direito Penal do Inimigo, em uma palestra. Mais tarde, no ano de 2009, sua primeira obra sobre o tema foi lançada: “Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas”. Nesta, debate a respeito da divisão dos seres humanos entre ‘cidadãos’ e ‘inimigos’ a partir do referencial sócio-econômico e/ou insistência na prática criminosa. Na última classificação, o indivíduo é isolado da sociedade de maneira a perder sua condição de sujeito de direito, podendo (e devendo), inclusive, ser eliminado pela força do Estado.

Além disso, foi utilizado o documentário do diretor e roteirista José Padilha chamado “Ônibus 174”, que relata o evento criminoso do dia 12 de junho de 2000 e a história do agente a partir de depoimentos de familiares (consanguíneos ou não) e conhecidos, que descrevem como Sandro não possuía personalidade violenta e sobre os perigos que enfrentavam durante a vivência nas ruas.

Dessa forma, possui abordagem qualitativa, pois visa avaliar e explicar os aspectos semelhantes entre os fenômenos sociais subjetivos atuais e a tese de Jakobs, além de analisar as interações do Estado através da instituição de segurança com a sociedade a partir de notícias recentemente veiculadas pela mídia sobre as operações policiais e suas consequências: chacinas.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS

O sequestro do ônibus 174

Aproximadamente às 14:30 do dia 12 de junho de 2000, iniciou o acontecimento

que marcou a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Um homem alto, negro e tatuado adentrou o ônibus da linha gávea, número 174, e, ao pular a catraca, deixou à mostra a arma calibre 38 que estava em sua cintura. Um dos passageiros, ao se conscientizar do iminente perigo, conseguiu escapar e informar a situação às autoridades de segurança. Logo após a abordagem policial, o motorista saiu do veículo pela janela. O meliante, ao constatar que o assalto havia se frustrado, passa a usar as vítimas como forma de se resguardar de possíveis investidas pelos representantes do órgão estatal.

O evento denominado “sequestro do ônibus 174” perdurou por 4 (quatro) horas. Nos primeiros momentos, não havia um cerco que afastasse os civis da cena do crime, corroborando para a aglomeração de repórteres. Ao perceber que se tornou foco das câmeras, o homem cujo nome ninguém ainda sabia passou a intensificar as ameaças contra os reféns de modo cada vez mais impetuoso. A primeira vítima a ser usada como “escudo” foi Luciana Carvalho, sendo obrigada a se sentar em seu colo. Em seguida, o sequestrador atirou contra o vidro do veículo em direção aos que estavam ali presentes. O BOPE deu início às negociações e o então Capitão André Luiz de Souza Batista tentou estabelecer comunicação com o agente nomeando-o de “Sérgio”, uma vez que continuava oculto e de difícil reconhecimento por estar coberto de toalha, óculos e boné. As únicas informações que tinham sobre Sérgio eram frases confusas ditas por ele e que não foram comprovadas durante o episódio, como a alegação de ser um dos sobreviventes da chacina da Candelária em 1993, evento em que perdeu “seus irmãozinhos” (*Ônibus 174*, 2002).

Após algumas horas, Sérgio liberou seu primeiro refém: Willians Moura, restando sob seu domínio mulheres e um senhor de 64 anos. A segunda vítima a ficar na mira do sequestrador foi Janaina Neves, na época com 23 anos e estudante, a qual ele obrigou a escrever de batom diversas frases de ameaça como “Ele vai matar geral às 6 horas” e “Ele tem pacto com o diabo” seguidos de “Ele é louco”. Quando é estabelecido o contato entre a entidade de segurança e o sequestrador, este faz pedidos de armas de fogo modelo 45, granadas tipo M-19 e dinheiro enquanto mantém uma refém como alvo de um possível disparo. Durante horas, Janaina continua sendo pressionada pelo revólver e Sérgio se mostrava volátil por ora mudar o pedido, ora afirmar que iria matar todos (*ibidem*).

Com a intensificação das ameaças, Damiana Nascimento Souza, 39 anos, começou a passar mal e suplicar para ser liberada; explica sua situação, conta que também é moradora de favela e possui um irmão preso, tentando, dessa forma, criar um vínculo com o assaltante, já que sabia que ele já havia sido preso. Geisa Gonçalves tenta se passar por sua filha almejando também ser permitida a sair do ônibus, todavia, a ela não foi

concedido tal benefício. Damiana começa a dar sinais de infarto e, então, a segunda vítima, às 17:15 horas, é finalmente liberada. Durante esse processo, Janaina ainda estava sob o controle do sequestrador. Com a aproximação das 18 horas, ela foi coberta com uma toalha e, de um jeito confuso, pulando alguns números, Sérgio conta até cem, afirmando que ao final irá matar a estudante. Em seguida, a deita e dispara, fazendo com que todos os reféns corram em direção às janelas e comecem a gritar (ibidem).

Após os barulhos de disparos, a pressão sob os policiais aumentou, porém, estavam impedidos de atirar por ordens do Governador Anthony Garotinho, que não queria que os milhares de espectadores que acompanhavam o sequestro vissem um assassinato em rede nacional, mesmo que se tratasse de um “inimigo” que colocava em risco a vida de nove pessoas. Após os disparos, “Sérgio” usou outro refém: Geisa Firmo Gonçalves, de apenas 20 anos e grávida de seu primeiro filho; era professora e moradora da Rocinha. As ameaças se intensificaram ao ponto de colocar a arma na boca da refém e dizer que “uma já morreu e a outra vai morrer” (Ibidem). O sequestrador movimenta os reféns até os últimos assentos do veículo e ameaça matar outra delas, Luanna Guimarães Belmont, que na época tinha 19 anos e estudava Comunicação na PUC-RJ. Em momento posterior, utiliza o extintor de incêndio para embaçar a visão dos policiais acerca do que estava acontecendo dentro do ônibus, fazendo com que a operação policial recuasse. Em paralelo, Geisa fica em estado de pânico e é consolada pelas outras mulheres. Uma delas, a mais velha, Antônia Cardoso da Costa, oferece dinheiro e intercede para não ser assassinada. A tensão é nítida, ao passo que profissionais do BOPE orientam que Luanna tente criar vínculos de amizade com “Sérgio”, como esperança de que aquele impasse tivesse um fim menos trágico que o esperado pela sociedade e profissionais que tratavam a situação (Ibidem).

Seguindo às orientações, Luanna tenta conversar com “Sérgio”
Luanna conversa com Sérgio. Pergunta sobre sua irmã. Insiste em conversar.
“Você sabe que dia é hoje?”
“É, hoje é o Dia dos Namorados, por isso vou matar uma namorada”, diz Sérgio.
“Ah, então você não vai me matar, porque eu não tenho namorado” conclui a refém.
Luanna tenta mostrar que se importa por ele (CALDEIRA, 2003).

Nesse momento, outra refém, uma senhora de 72 anos, Maria Elvira Ribeiro, que estava rezando durante o sequestro, pede para se aproximar de “Sérgio” e colocar um colar de pingente religioso em seu pescoço. Seguidamente, Lourival Sebastião Nascimento, de 64 anos, é liberado e o criminoso agarra novamente a refém Geisa

Gonçalves e diz que iriam “dar um passeio lá fora” (Ibidem). Luanna afirmou posteriormente que Geisa estava muito nervosa e com muito medo.

O protagonista do crime aparentemente tinha a intenção de se entregar ao descer do ônibus com Geisa, entretanto, quando Sérgio se afasta poucos metros do veículo, com a refém posta em sua frente como um “escudo”, um dos oficiais da Intervenção Tática tenta disparar contra o bandido, contudo, acaba por atingir a refém e alertando o sequestrador que, por já estar com a arma engatilhada, também alveja a vítima com mais dois tiros ao cair no chão (ibidem).

Do início ao fim do sequestro, que foi amplamente coberto pela mídia, estima-se que 54 milhões de brasileiros tornaram-se espectadores dos eventos daquela tarde, o sentimento gerado pelas imagens era de angústia ao passo que era impossível prever o desfecho do “sequestro”. Em paralelo, não havia somente o acompanhamento pelos veículos de notícia, muitas pessoas cercavam a cena do crime como uma espécie de público em um espetáculo. Ao final do “show”, a multidão avança sobre o agente criminoso com o intuito de promover uma espécie de vingança a partir do linchamento. Inclusive, o companheiro da refém baleada tentou chutá-lo.

Embora com toda a desordem, “Sérgio” anda, empurrado, até a viatura policial, local em que foi morto asfixiado por militares da operação. Enquanto isso, as reféns restantes se encaminharam para fora do veículo, incluindo Janaína Neves, que todos achavam que estava morta pelos disparos, contudo, apenas permaneceu deitada durante o decorrer do sequestro, deixando claro que a intenção do agente não era deixar vítimas, mas chamar a atenção da instituição de segurança estatal.

No dia seguinte, a pergunta que pairava era “quem é Sérgio?”. A dúvida acerca da identidade do sequestrador perdurou por mais 27 dias após sua morte, sendo identificado como Sandro do Nascimento com base nos registros de impressões digitais do IFP (Instituto Félix Pacheco). Segundo o órgão, Sandro já apresentava duas acusações por furto e assalto a mão armada. Apenas uma mulher que alegava ser a mãe do jovem reclamou o direito de enterrá-lo; Elza da Silva, 45 anos de idade, apresentou-se no IML informando que o nome do sequestrador era Alessandro da Silva e era seu filho, o que após os exames de DNA descobriu ser um engano. Como resultado, ao final do trigésimo segundo dia o jovem é finalmente enterrado, mas, devido às dúvidas acerca da sua identidade, sua certidão de óbito é expedida como indigente e é enterrado em cova rasa. A única “familiar” a comparecer ao seu enterro foi dona Elza.

O sequestrador

Sandro Barbosa do Nascimento nasceu em 1978, filho de Clarice e de pai desconhecido. Junto com a família, viveu na comunidade do Rato Molhado, em São Gonçalo-RJ, até os 6 anos, onde sua mãe possuía um bar que era fonte da renda familiar e, posteriormente, tornou-se raiz dos seus traumas. Neste, Clarice foi esfaqueada e morreu na presença de seu filho. A irmã de Clarice, Julieta, narrou para o documentário do roteirista José Padilha o traumático cenário que encontrou ao chegar no local e ver seu sobrinho.

Fecho o olho e vejo como foi a cena de Sandro ter visto aquelas três pessoas agredindo a mãe dele, esfaqueando a mãe dele, e eu tenho a impressão que ele ficou com a mãe dele sofrendo, com a faca nas costas, entendeu? Ele viu a faca nas costas da minha irmã, tenho certeza que ele viu (NASCIMENTO, Julieta. *Ônibus 174*, 2002).

Após a tragédia, Sandro passou a morar com a tia, entretanto, devido a proximidade com a região em que sua mãe foi morta, o menino escolheu viver em situação de rua, sendo uma forma de fuga dos eventos presenciados. Próximo à Igreja da Candelária, conheceu sua “nova família” e encontrou sentimento de pertencimento; recebia auxílio através da artista plástica e atriz Yvonne Bezerra de Mello. Segundo ela, Sandro “era calado, quietinho, era um menino que sempre morou em casa com a mãe, nunca tinha se metido em complicação nenhuma, uma criança normal que teve a vida cortada por um ato violento” (G1-RJ, 2015).

O perigo era constante para os jovens de rua, principalmente durante a noite, em que deveriam dormir em locais mais escondidos e afastados pois havia casos em que indivíduos que passavam pela avenida pegavam paralelepípedos no chão para jogar na cabeça desses que descansavam sem saber que não iriam mais acordar (*Ônibus 174*, 2002). Ademais, com a presença constante da fome, Sandro ainda era muito jovem quando passou a fazer o uso de entorpecentes, forma muito utilizada para amenizar a falta de alimentos (Ibidem). Como ainda não havia políticas públicas que objetivassem o bem-estar da criança e do adolescente, no entendimento da advogada Maria Helena Bragaglia apud PINHO¹, os jovens de rua eram vistos apenas como objeto de intervenção do Estado e não sujeitos de direitos. Dessa forma, o movimento estatal em relação a esses meninos era força a Policial, de modo que recolhiam e os colocavam em abrigos. Dado que muitos realizavam furtos ou outros crimes de menor potencial para conseguir se alimentar ou para manter os vícios, alguns encontros com os agentes de segurança transformavam-se

em conflito.

Segundo a Psicologia, a adolescência é um período de busca por identidade, estando propenso o indivíduo às influências externas que intervêm na formação social e cognitiva, ou seja, na forma como se relacionam e expressam seus sentimentos (ANDREATTA; OLIVEIRA, 2005, p. 129-130 apud OLIVEIRA; TURECK, 2019 p. 4). No que tange à história de Sandro, os meninos de rua, ao invés de terem amparo estatal, acabaram excluídos pela sociedade na fase da adolescência e expostos ao mundo da criminalidade, algo que, a partir do referencial psíquico, contribuirá para a formação da identidade desses sujeitos. Isso posto, é formado o pensamento popular de que meninos como os da candelária são causadores de problemas sociais, afinal, seu desenvolvimento é cercado por mais intervenções negativas que positivas. Nas palavras de PREUSSLER e CORDAZZO, 2018:

[...] na modernidade recente, delinquentes escolhem voluntariamente a criminalidade, sem qualquer influência de circunstâncias sociais, ou seja, são vistos como a causa de todos os problemas da sociedade, quando na verdade os seus problemas é que são causados pela própria sociedade, que desampara, criminaliza e estigmatiza grupos vulneráveis (PREUSSLER; CORDAZZO, 2018).

Aos 16 anos, Sandro cumpria sua quarta medida socioeducativa no Instituto Padre Severino, local reconhecido pelos diversos casos de violência, fugas, homicídios, dentre outras formas de negligências notáveis, como no episódio do ano de 1997, em que uma das fugas teve como consequência a morte de seis pessoas devido ao incêndio causado. Além disso, em 1999, o então diretor administrativo do instituto foi preso por abusar sexualmente de jovens que estavam sob custódia do Estado e, em 2008, o Ministério Público denunciou diversos agentes do reformatório pelo homicídio doloso de um adolescente.

Enquanto Sandro estava perante responsabilidade do Instituto, sua tia Julieta realizava algumas visitas, às quais relata no documentário de José Padilha:

Eu fiquei assim arrasada. Quando eu cheguei lá, eu chorava e o pessoal ainda ria da minha cara. Eu chorava porque não era nem preocupada com as outras crianças que tava lá que eles passavam e batiam com cassetete na mão das crianças. Aí eu falava assim “Gente, essas crianças quando sair daí vai, vai sair pior, porque não tem um apoio, não tem um carinho. Acho que violência, né?, o mundo já é violento, você vai e bota numa instituição a criança lá e maltrata e vão sair pior (entrevista de Tia Julieta para o documentário ônibus 174. 2002. 00:44:43)

Quando na maioridade, Sandro continuava dependente químico, sequenciando em

habitualidade nas práticas de furto para manter os vícios, provocando dois indiciamentos: um por furto qualificado e outro por tentativa de assalto. O cumprimento da pena foi delimitado para Vigésima sexta Delegacia de Polícia, popularmente nomeada de “o cofre” pelos detentos por não haver a possibilidade de banho de sol. No documentário Ônibus 174, um dos carcereiros que conheceu o Sandro relata que nas celas as quais o limite era de dez detentos, a média chegava a 25 pessoas, tornando-se ainda mais insuportável devido ao calor e à pouca circulação de ar no local. Em 1999, Sandro, juntamente com outros detentos, conseguiu fugir da instituição, fato relatado pelo carcereiro Mendonça:

O Sandro veio na onda, como tinha vagabundo aí na onda, porque eles entenderam que a cadeia estava aberta, calhou de estar numa cadeia dessa, aproveitou a onda e foi embora. Porque a única oportunidade que tinha para fugir. Então até quando ele passou por mim, ele fez assim sabe tipo: “Pô, tenho que ir, a oportunidade é essa e foi embora” (Mendonça para o documentário ônibus 174, 2002, 01:01:00).

Após a fuga, Sandro passa a morar no bairro Nova Holanda, onde conhece a Dona Elza, que havia tido um filho com o nome Alex, com quem perdeu contato ao completar 4 anos. A última informação que obteve era de que o menino estava em “situação de rua”. Devido a semelhança entre a história de vida e os nomes fictícios Alex e Alessandro que Sandro utilizava, uma relação de mãe e filho é estabelecida entre ambos. Ela relata que Sandro tinha vontade de começar estudar e trabalhar, que queria encontrar a “Tia Yvonne” para que ela pudesse ajudá-lo. Em seu depoimento, Dona Elza carrega um tom maternal ao expor que o jovem realmente queria mudar de vida.

A teoria descritiva de Jakobs e a sociedade brasileira

Em 1985, Gunther Jakobs, jurista alemão, traçou a teoria do Direito Penal do Inimigo que, embora ainda seja discutida por doutrinadores no que cerca sua abordagem, este afirmava tratar-se de “instrumento idôneo para descrever um determinado âmbito, de grande relevância, do atual desenvolvimento dos ordenamentos jurídico penais” (JAKOBS, 2012, p. 52), definição a qual será utilizada para a discussão a seguir, ou seja, sua vertente descritiva. O doutrinador alemão pretendeu distinguir a figura do autor em dois pólos, em que o primeiro representaria o direito penal do cidadão, punido somente quando exteriorizada a conduta criminosa, tendo ainda sua esfera privada apartada do direito penal e, no outro vértice, estaria o direito penal do inimigo, no qual o indivíduo seria criminalizado previamente, isto é, sem que, de fato, tenha ocorrido lesão ao bem

jurídico (GRECO, 2005), posto que seria classificado como alguém de extrema periculosidade devido a sua habitualidade nas condutas criminosas e, dessa forma, estaria agindo conforme seu “Estado Natural” (Ibidem).

Para Jakobs, há pessoas que, por sua insistência em delinquir, voltam ao seu estado natural antes do estado de direito. Assim, segundo ele, um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa. E é que o estado natural é um estado de ausência de norma, quer dizer, a liberdade excessiva tanto como de luta excessiva. Quem ganha a guerra determina o que é norma, e quem perde há de submeter-se a essa determinação (Ibidem).

Para Gunther Jakobs (1985 apud Mendes, 2011), o agente classificado como inimigo perderia o atributo de ‘pessoa’ por este ser um conceito social. Nesse sentido, o ser humano compreende um processo natural a qual todos são abarcados, ou seja, o cidadão, na condição de pessoa, carrega com si direitos e deveres e, assim, desempenha uma função social; já o inimigo, estaria deslocado do papel que deveria cumprir, juntamente com as expectativas normativas que os cercam, logo, representando um regresso ao Estado Natural, caracterizado pela ausência de normas, o que demonstra a influência de Thomas Hobbes¹ na teoria de Jakobs. À vista disso, aquele que delinque deverá ser impedido por, além de colocar em risco um bem tutelado pelo direito penal, também ofender o ordenamento jurídico como um todo.

Nessa perspectiva, é possível traçar um paralelo entre a trajetória de Sandro até o momento mencionado e uma adaptação da teoria abordada por Gunther Jakobs sobre o tratamento estatal em relação a esses indivíduos marginalizados: o chamado Direito Penal do Inimigo. Em harmonia com o filósofo e professor, tanto a sociedade quanto o próprio Estado tendem a enxergar tais pessoas como inimigas pela sua condição sócio-econômica e influências, isto é, ao considerar o protagonista deste estudo, nota-se que, a partir do momento em que se insere na marginalidade e persiste na violação de tipos penais, deixa de ser cidadão e transforma-se em algo que deve ser eliminado, como exemplifica GRECO (2005) ao citar Jakobs, estabelecendo que o oponente do Estado não deve ser tratado como sujeito de direitos uma vez que não mais se encontra em situação de civilidade, isto é, passam a não serem considerados como pessoas, mas como algo que oferece perigo à organização social, devendo, assim, ser neutralizado (JAKOBS, 1985 apud GRECO, 2005. p. 218).

¹ (1588-1679). Teórico político e filósofo inglês autor de “Leviatã”, obra em que expõe sua visão sobre a sociedade sempre ser ameaçada por uma guerra civil, logo, a população vive em uma situação de constante conflito: “uma guerra de um contra todos e de todos entre si” (FRAZÃO, 2021).

Se nós acrescentarmos a invisibilidade, o drama natural da adolescência, nós compreenderemos, como difícil é esse trânsito, essa trajetória desse menino, do Sandro qualquer da vida pela cidade. Esse ser invisível. Nossa sociedade define esses seres humanos, não como seres humanos, mas como lixo da sociedade. Então eles são lançados em pocilgas e nós nos desresponsabilizamos inteiramente por eles (Sociólogo para o documentário ônibus 174, 2002, 00:40:15).

A visão de Sandro Barbosa do Nascimento como antagonista, juntamente com os outros meninos de rua, se torna explícita no ocorrido dia 23 de julho de 1993 em uma operação policial que provocou a chamada Chacina da Candelária. Neste episódio, as autoridades que deveriam resguardar a população realizaram uma série de disparos de arma de fogo contra os jovens com o intuito de eliminar os menores miseráveis e, em paralelo, se vingar por um evento dos dias anteriores em que um adolescente quebrou o vidro da viatura da patrulha do 5º Batalhão da Polícia Militar ao arremessar uma pedra. Soma-se a isto, a crença de que, sendo tal batalhão conhecido como “esquadrão da morte” com envolvimento no tráfico de drogas, pretendiam um “acerto de contas” com os meninos que também estavam nessa esfera criminosa (SOUSA, 2019).

Após perder membros da família a qual pertencia na Chacina da Candelária, Sandro passou a se movimentar constantemente, já não ficava em um só local, assim como outros sobreviventes. Antes da chacina havia em torno de 70 crianças, entretanto, a ativista Yvonne Bezerra, em entrevistas posteriores, afirmou acreditar que a maioria que presenciou o atentado de 1993 está morta.

A maioria está morta. Eu tenho o mesmo número de telefone e meu último contato com eles foi há 4 anos. Um morreu de bala perdida na Maré e uma menina morreu de doença, ela já tinha problemas. Os outros, talvez um esteja vivo, o Sérgio, que era testemunha. Os outros, se estivessem vivos, entrariam em contato comigo (Yvonne para Agência Brasil, 2018).

Frente a esses casos de abuso de poder policial, os cidadãos brasileiros ainda enfrentam dificuldades em entender o Estado de direito que deveria ser garantido. A melhor simbologia do pensamento que inflama a mente da sociedade seriam as palavras de Patrícia, irmã de uma das vítimas da chacina, que posteriormente tornou-se ativista: “A população pede chacinas, principalmente quando não são com seus filhos. Se está morrendo na mão da polícia é porque alguma coisa errada estava fazendo. Até descobrir que não é isso” (G1, 2015).

Nesse sentido, quando se fala em marginalização diz-se que tal comunidade de rua, sociologicamente, se encontra desprezada pelo corpo social por serem considerados

“inferiores” ou, moldando as definições elaboradas por Jakobs, “não pessoa”, isto é, acabam sendo penalizadas “por não se adequar ao padrão social constante da norma” (DA SILVA; TEMELJKOVITCH, 2018). Dessa maneira, entende-se que a punição é aplicada ao indivíduo, mas não por sua conduta, e sim pelo que ele é e representa, mesmo que ainda não tenha praticado o crime, apenas pela presunção de ação criminosa de acordo com as influências externas recebidas pelo sujeito (Ibidem).

A afirmativa de Jakobs de que ainda assim não é possível fazer com o inimigo o que se bem quiser, pois ele seria dotado de “personalidade potencial”, de modo que não seria permitido ultrapassar a medida do necessário, não é uma solução, mas justamente o problema. Afinal, quem é tratado apenas segundo considerações de utilidade e necessidade não é uma pessoa, e sim uma coisa. Aqui será tão impossível falar limites morais absolutos quanto o é no trato com quaisquer objetos do direito das coisas, entre os quais o autor foi claramente jogado. (GRECO, 2005)

Inclusive, o próprio documentário “Ônibus 174” de José Padilha expõe, a partir de uma análise do sociólogo Luis Eduardo, a visão do bandido como uma espécie de câncer social que foi combatido na fase terminal ao invés de na origem, como no suporte/auxílio às populações carentes e efetivação dos órgãos de segurança pública que se constituíram como as falhas que moldaram a trajetória de Sandro.

Quando tinha quinze anos arrancaram a cabeça da minha mãe, tá ligado? Fiz a 26, não tenho nada pra perder. Vou pôr a porra dessa chapa pra esquentar. (...) Ó, isso aqui não é filme de ação não, hein! Aqui o bagulho é sério, meu irmão. (...) Vocês botaram a chapa para esquentar lá em vigário, não botaram? Vocês mataram meus irmãozinhos da Candelária e eu tava lá, eu vi. Se você não tava lá, então sai fora! (Discurso de Sandro para os policiais, 2002, 00:26:26).

O Brasil, como Estado Democrático de Direito, à luz do princípio da dignidade humana seria totalmente incompatível com a admissão do direito penal do inimigo de Günther Jakobs, todavia, como já exposto, o doutrinador alemão conceitua sua obra como descritiva pelo fato da sociedade, de maneira subjetiva, já aplicar tal tese. Com a crescente dos movimentos que buscam pelo punitivismo, como o ‘Lei e Ordem’², para o filósofo, seria perigoso não delimitar quem de fato estaria à mercê de sofrer as consequências do direito do inimigo, uma vez que para o autor, nem todo delinquente é um adversário do ordenamento jurídico (JAKOBS, 2012, p. 28). Portanto, quando delimitado o antagonista, em observância aos preceitos do estado democrático de direito, seria a melhor forma de

² Movimento político-criminal que enxerga o Direito Penal como protetor de, basicamente, todos os bens existentes na sociedade e, por consequência, aumenta os tipos penais, ampliando os passíveis de tornarem-se criminosos, por menor que seja a ofensa ao bem jurídico (Direito penal do Inimigo, JusBrasil, 2012)

conter os avanços punitivistas (Ibidem, p. 32).

O doutrinador Brasileiro Rogério Greco, ao criticar enfaticamente o posicionamento de Jakobs, expõe as controvérsias da teoria que, em sua concepção, defender a aplicação da teoria alemã seria uma forma de se desfazer dos avanços sociais democráticos estabelecidos até agora, porque assumir a possibilidade de um inimigo do estado legitima características de sistemas autoritários, uma vez que rompe com o limite do poder estatal de punir.

Não podemos afastar todas as nossas conquistas que nos foram sendo dadas em doses homeopáticas ao longo dos anos, sob o falso argumento do cidadão versus inimigo, pois que, não sendo possível conhecer o dia de amanhã, quem sabe algum louco chegue ao poder e diga que inimigo também é aquele que não aceita a teoria do Direito Penal do Inimigo, e lá estarei eu sendo preso, sem qualquer direito ou garantia, em troca de um argumento vazio e desumano (GRECO, 2012).

Se analisado o direito penal do inimigo como um conceito descritivo, percebe-se que há a sua aplicação quando na omissão do estado brasileiro, uma vez que certos grupos são criminalizados ao ponto de ser negado seu status de pessoa de tal modo que possam ser eliminados, bastando a justificativa fútil de que tenham resistido ao auto de prisão³, que os agentes militares o confunda com bandidos em perseguição⁴ ou até mesmo quando a confusão recai sobre objetos como guarda-chuva⁵ e ferramentas⁶. Dessa forma, se obtém o resultado de 5804 mortes por policiais em 2019 (G1, 2020). O fator ‘cor’ também deve ser levado em consideração no debate, isso porque 78% dos mortos pela polícia são negros (G1, 2021).

O governo brasileiro nem sempre se portou como omissivo, mostrando-se também agente legitimador, como na gestão política de certas personalidades, à exemplo o general Nilton Cerqueira, o qual assumiu o cargo de secretário de segurança pública do Rio de Janeiro (1995) e, baseado em ideais positivistas, criou uma compensação pecuniária para

³ Lucinaldo Ferreira de Nazaré, de 23 anos, foi morto pela polícia em fevereiro de 2021 com ferimentos de, ao menos, seis tiros nas costas, tórax e pernas durante o cumprimento de um mandado policial por tráfico de drogas e suspeição de este liderar uma facção criminosa (Diário de Manauara, 2021).

⁴ Em 2019, militares fuzilaram com 80 tiros o carro de uma família no Rio de Janeiro por engano durante uma perseguição (Folha de S. Paulo, 2019).

⁵ Segundo o jornal de renome EL PAÍS, Alexandre da Silva Serrano foi morto com três tiros da Polícia Militar enquanto esperava a chegada de sua família por uma confusão que foi feita acreditando ser um fuzil o guarda-chuva que segurava (EL PAÍS, 2018).

⁶ Em 2015, dois jovens foram alvejados e mortos pelo Sargento da PM por confundir ferramenta com arma (G1, 2015). Outra situação é a de João Victor, que trabalhava como DJ e montagem de equipamento de som e teve sua furadeira confundida com uma arma durante o tiroteio na comunidade de Santa Maria, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em abril de 2019, uma operação policial que visava controlar o tráfico da região (O Dia, 2019).

policiais por ato de bravura. Assim expõe as pesquisas do Laboratório de análise da violência coordenado pelo pesquisador Ignacio Canon (2003) e evidenciados pelo artigo de Robson Rodrigues:

À percepção de que a criminalidade se proliferava pela leniência de políticos da esquerda, no caso o ex-governador Leonel Brizola, Cerqueira respondeu, criando uma premiação pecuniária para “atos de bravura” de policiais que se arriscassem no combate ao crime, logo apelidada de “gratificação faroeste” por estimular na verdade a morte do inimigo (Cano 2003). O resultado foi uma das mais duras e sangrentas repressões que o estado vivenciou, com o consequente aumento das taxas de homicídios e dos polêmicos autos de resistência[...] Em 1995 houve o pico de 61,8 homicídios por grupo de 100 mil habitantes no estado e, em 1997, foi a vez da capital chegar ao ápice dos 53,7 homicídios por 100 mil habitantes (RODRIGUES, 2014).

Tal posicionamento imerso na ideologia punitivista, tornou-se uma “Marca registrada” dos que ocuparam a cadeira presidencial nas últimas décadas, como por exemplo o pronunciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2007 em relação ao tráfico de drogas do Rio Janeiro que, segundo expõe os autores Alexandre da Cruz e Ilka Ferrari, diz: “Essa barbaridade que aconteceu no Rio de Janeiro não pode ser tratada como crime comum. Isso é terrorismo e tem que ser combatido com a política forte e mão forte do Estado brasileiro”. O atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, também externalizou discursos desse mesmo cunho em suas redes sociais, em que parabenizou um dos maiores episódios de execuções policiais do Estado do Rio de Janeiro: “Ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo”. Nota-se, portanto, que tais declarações divergem da posição ocupada, uma vez que a Carta Magna pátria veda a pena de morte (com exceção ao estado de guerra declarado). Em harmonia com arguições do Ministro do STF, Edson Fachin, outra figura emblemática que se destaca pela arbitrariedade no combate ao tráfico sem respeitar qualquer forma de “padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade, como os estabelecidos pelos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela aplicação da Lei” (Conjur, 2019) são os representantes do órgão de segurança pública.

Além disso, é preciso ter-se em conta o que as execuções extrajudiciais [no Brasil] são generalizadas. Quase nenhuma medida foi tomada para resolver o grave problema de confrontos no exercício da atividade policial, ou para reduzir o alto número dos chamados autos de resistência. Boa parte dos homicídios ainda nunca é investigado de maneira significativa (Ibidem).

Nessa lógica, Sandro Barbosa do Nascimento, ao ser encaminhado para a viatura policial após o sequestro do veículo público, foi morto asfixiado por policiais da operação que se justificaram com o argumento de que foi um ‘auto-asfixiamento’ e, no julgamento por homicídio, foram absolvidos em tribunal popular. Isso posto, pode-se dizer que o Brasil, assim como é omissivo em diversas questões, também o é quando instituições que o constituem são arbitrárias quanto à utilização de seu poder e/ou influência. Assim expõe Luiz Eduardo De Vasconcellos Figueira o pensamento de Paulo Rangel em sua tese de doutorado: “No júri os iguais não julgam os iguais, basta verificar a formação do Conselho de Sentença: em regra, funcionários públicos e profissionais liberais. E os réus? Pobres. Normalmente traficantes de drogas e, excepcionalmente, um de nós” (RANGEL, 2003, p. 477).

Segundo Aristóteles apud Michael J. Sandel, o que difere os seres humanos dos animais é, não somente a capacidade de raciocínio, mas a de expressão dos sentimentos, a linguagem, pois esta registra e expressa “o que é justo ou injusto, distingue o certo do errado” (SANDEL, 2020). Dessa maneira, os Sandros sociais, sabendo que, psicologicamente são moldados pelas influências exteriores durante a fase da adolescência, depois de tantos eventos vivenciados e ineficácia de auxílio estatal, acabam não vendo outra maneira de se expressar senão através de violência, visto que cresceram e foram formados a partir dela.

Se a virtude moral é algo que aprendemos com a prática, devemos, de alguma forma, desenvolver primeiramente os hábitos corretos. Para Aristóteles, este é o princípio primordial da lei - cultivar hábitos que façam de nós indivíduos de bom caráter. “Os legisladores tornam os cidadãos bons ao inculcar-lhes bons hábitos, e é isto que todo legislador deseja; aqueles que não o fazem não atingem seu objetivo, e é aí que uma boa Constituição difere de uma ruim”. A educação moral está menos relacionada com a promulgação de leis do que com a formação de hábitos e a construção do caráter. “Não faz pouca diferença (...) se cultivarmos hábitos de um tipo ou de outro desde muito jovens; faz muita diferença, ou melhor, faz toda a diferença.” (Sandel, 2020 apud Aristóteles, 1925).

Portanto, não podem ser caracterizados como “não-pessoas”, posto que, além de possuírem personalidade humana, foram moldados pela própria sociedade e, se quissem um indivíduo de virtude moral, deveriam desenvolver bons hábitos e cultivá-los, bem como os legisladores e, por extensão, os órgãos públicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos fatos apresentados, conclui-se que Sandro Barbosa do Nascimento, após uma tragédia, sofreu diversas mazelas da falta de políticas públicas e foi invisibilizado pelo corpo social, de modo que a primeira intervenção estatal que o tocou foi a visão coletiva de que era fonte de problema para a segurança da comunidade, ou seja, sem antes enfrentar as causas que corroboraram para eventos como a candelária, a sociedade foi confrontada por indivíduos que foram transformados em inimigos por ela mesma. Dessa forma, se a violência desenfreada pelo Estado que, nas entrelinhas revoga o status de “pessoa” de uma parcela da população devido aos estigmas de cor ou condição socioeconômica, for a única forma de garantir uma pseudodefesa, então estaremos diante do chamado pelo popular de “remédio que mata o paciente”⁷.

É incompatível, assim, dizer que o Estado é arbitrário pois este é o conjunto de instituições públicas, entretanto, é representado por pessoas, e estas são arbitrárias e que, como demonstrado, em situação de poder, acabam por utilizá-lo de maneira a propagar seus próprios ideais, dificultando a justiça moral e deturpando a justiça processual que abarca todos os indivíduos em contexto igualitário. Sendo assim, a proposta é que haja maior contato com o grupo social a fim de analisar suas necessidades, além de, no que tange à segurança, ser investido em equipamentos tecnológicos que evitem o confronto violento ao proporcionar uma ação tática, como a utilização de câmeras em drones para um maior mapeamento e impedir episódios de confusão de itens domésticos com armamento. Outro fator para operações de defesa seria o policiamento comunitário, que se baseia na interação entre comunidade e polícia, sendo uma forma de recuperar a relação entre a força armada do estado com uma parcela da população que foi muito abusada pelas pseudo intervenções pacificadoras. Nesta opção, o cidadão-policial atuaria na prevenção do crime diretamente em sua comunidade e, paralelamente, a polícia faria rondas constantes, visitando locais públicos como igrejas, escolas, comércios, dentre outros, formando, assim, um laço de confiança com a população.

Nessa lógica, seria simplista discorrer que é necessário a efetivação das normas ou incentivo à políticas públicas voltadas ao auxílio às comunidades mencionadas, pois isso não acontecerá enquanto a população cultivar o mesmo pensamento, isto é, a mudança não deve ocorrer pura e meramente por parte do Estado, mas pela noção de que, ao pertencer a um Estado Democrático de Direito, as garantias de outrem são suas próprias garantias caso estivesse na mesma situação, ou seja, a mudança deve partir da

⁷ Ditado popular referente à solução que posteriormente causa o problema.

sociedade.

REFERÊNCIAS

CALDEIRA, Cesar. **Mancha na cidade do Rio de Janeiro: a trajetória de um DA SILVA**, Camila R. et al. Estados não sabem raça de mais de 1/3 dos mortos pela **delinquente notável**. Brasília a. 40 n. 159. 23 fls. jul./set. 2003.

CRUZ, Alexandre ; FERRARI, Ilka. **O Inimigo nosso de cada dia: uma interlocução entre psicanálise e direito**. Revista Ágora - Estudos em Teoria Psicanalítica. Rio de Janeiro. v XXI. n. 2. pags. 169/180. Agosto de 2018. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/agora/a/NDJZ44XB4qnhPgpR9GFXmcz/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 30 mai. 2021

DA SILVA, Leonardo V.; TEMELJKOVITCH, Kime. **Direito Penal do Inimigo**. Publicação independente, ISBN: 9781718174580. 2018.

Especial sobre ônibus 174 lembra erro de PM e narra a vida de Sandro. G1. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/06/especial-sobre-onibus-174-lembra-erro-de-pm-e-narra-vida-de-sandro.html>>. Acesso em: 27 mai. 2021

ÔNIBUS 174. Direção: José Padilha. 133 min. Rio de Janeiro: Riofilme, 2002.

FIGUEIRA . Luiz Eduardo de Vasconcellos. **O ritual judiciário do tribunal do Júri**. Tese. Universidade Federal Fluminense Programa de Pós-graduação em Antropologia. Niterói. pag. 125, 2007. Disponível em: <<http://ppgantropologia.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/16/2016/07/LUIZ-EDUARDO-DE-VASCONCELLOS-FIGUEIRA.pdf>>. Acesso em: 30 mai. 2021.

FRAZÃO, Dilva. **Thomas Hobbes: filósofo e teórico político inglês**. Ebiografia, 2021. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/thomas_hobbes/>. Acesso em: 30 mai. 2021.

GRECO, Luis. **Sobre o chamado direito penal do inimigo**. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - 2005. Disponível em: <<http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista07/Docente/07.pdf>>. Acesso em: 30 mai. 2021.

GRECO, Rogério. **Direito Penal do Inimigo**. JusBrasil, 2012. Disponível em: <<https://rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigos/121819866/direito-penal-do-inimigo>>. Acesso em: 27 mai. 2021.

Homem é morto pela polícia após resistir à prisão em Faro, no PA. Diário de Manauara, 2021. Disponível em: <<https://diariomanauara.com.br/policia/homem-e-morto-pela-policia-apos-resistir-a-prisao-em-faro-no-pa/>>. Acesso em: 30 mai. 2021.

JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel C. **Direito Penal do Inimigo: Noções e Críticas**. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012.

MOURA, Carolina. **PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata garçom no Rio, afirmam testemunhas.** EL PAÍS, 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html>. Acesso em: 30 mai. 2021.

NITAHARA, Akemi. **Maioria de sobreviventes morreu, diz ativista, 25 anos após chacina.** Agência Brasil. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-07/nao-conseguiu-salvar-aquelas-criancas-diz-ativista-25-apos-chacina>>. Acesso em: 27 mai. 2021

OLIVEIRA, Renata H. D.; TURECK, Lucia T. Z. A invisibilidade social e a prática do ato infracional na adolescência: possíveis correlações. **Revista Educação e Cultura Contemporânea.** PPGE/UNESA. Rio de Janeiro, v. 16, n. 45, 2019.

PAULUZE, Thaiza; NOGUEIRA, Italo. **Exército dispara 80 tiros em carro de família no Rio e mata músico.** Folha de S. Paulo, 2019. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/militares-do-exercito-matam-musico-em-abordagem-na-zona-oeste-do-rio.shtml>>. Acesso em: 30 mai. 2021.

PINHO, Débora. **A tragédia que expôs o drama do menor abandonado.** Consultor Jurídico, 2009. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2009-jul-23/imagens-historia-tragedia-expos-drama-menor-abandonado>>. Acesso em: 27 mai. 2021.

PERIAGO, Francisco R. **A análise discursiva no documentário Ônibus 174.** 2016. 232fl. Tese (Doutorado em Letras) – Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, 2016.

Policial confunde ferramenta com arma e mata dois mototaxistas no RJ. G1, 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/10/policial-confunde-ferramenta-com-arma-e-mata-dois-mototaxistas-no-rj.html>>. Acesso em: 30 mai. 2021.

PREUSSLER, Gustavo S.; CORDAZZO, Karine. **A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade recente.** Direito & Práxis. Rio de Janeiro: Revan, 2002, 314p.

RODRIGUES, Robson. **Os dilemas da pacificação: Notícias de Guerra e Paz em uma “Cidade Maravilhosa”.** Instituto Igarapé. Rio de Janeiro. vol 7. pags 69/88. Agosto de 2014. Disponível em: <<https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2014/07/artigo-8-p5.pdf>>. Acesso em: 30 de maio. 2021

SANDEL, Michael J. **Justiça: o que é fazer a coisa certa.** 31ª ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2020.

SILVEIRA, Daniel; BOECKEL, Cristina. **Chacina da Candelária: sobrevivente ainda tem pesadelos, diz irmã.** G1. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/07/chacina-da-candelaria-sobrevivente-ainda-tem-pesadelos-diz-irma.html>>. Acesso em: 27 mai. 2021.

SILVA, GRANDIN, CAESAR, REIS polícia em 2020; dados disponíveis mostram que 78% das vítimas são negras. G1, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/monitor>>

da-violencia/noticia/2021/04/22/estados-nao-sabem-raca-de-mais-de-13-dos-mortos-pela-policia-em-2020-dados-disponiveis-mostram-que-78percent-das-vitimas-sao-negras.ghtml>. Acesso em: 30 mai. 2021

SOUSA, Alana. **Chacina da Candelária: uma noite de brutalidade no Rio de Janeiro.** Aventuras na História, 2019. Disponível em: <<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-chacina-da-candelaria-uma-noite-de-brutalidade-no-rio-de-janeiro.phtml>>. Acesso em: 27 mai. 2021.